

A.ÁBDIEVTÍN «JIN-JÍPÍRLAR UYASÍ» ROMANÍNDA SYUJET HÁM KOMPOZICIYA DÚZIWDEGI BAĞDARÍ

G.A.Amaniyazova

2-kurs magistranti Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutu

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20485834>

Hár qanday roman janrında dóretilgen shıǵarmalar ushın eń baslı shártlerdiń biri bul – turmıs shınılıǵı menen dáwir haqıyqatlıǵın kólemli, bazda epopeyalıq sıpattaǵı keń masshtablı waqıyalar menen shım-shıtırıq, qım-qıyǵash hádiyselerdi keń túrde qamtıp alıp súwretlew bolıp esaplanadı. Óytkeni, álemniń bir pútin filosofiyalıq koncepciyası joq shıǵarma roman bola almaydı¹. Usı kózqarastan Allanazar Ábdievtiń «Jin jıpırlar uyası» romanında XX ásirdeń 70-90-jıllarındaǵı qaraqalpaqlar turmısında keshken waqıyalardı keń qamtıp alıp, olardı belgili bir ideyalıq-tematikalıq baǵdarlarǵa birlestirip súwretlew eń baslı ózgeshelikler sıpatında kózge túsedı.

A.Ábdievtiń qaraqalpaq ádebiyatına salmaqlı úles bolıp qosılǵan, avtorı jazıwshı sıpatında jámiyeshilikke keńnen tanıtqan shıǵarması «Jin-jıpırlar uyası» romanı boldı. Bunda sovetlik dáwirdegi adam erkinlikleriniń ayaq astı etiliwleri, jámiyettegi buzıqshılıqlar, qáte kemshilikler, adamgershilikke jat qılwalar, ádilsizlikler isenimli súwretleniw tawıp, ótkir áshkaralanadı. Jámiyettiń, basshılardıń hádden tıs buzılıp ketkenligi sebepli haq jasawdıń hesh múmkin bolmay qalǵanlıǵın qaharmanlar obrazı arqalı isenimli ashıp beredi. Máselen, haq jasawdı kúsep, sonıń ushın gúres júrgizgen Sayımbet aqırında jinli bolıp ketedi, Qayıp sońında urı, gázzapqa aylanadı, Ayap Turdievich bolsa qoldı bir siltep, basqa adamlar sıyaqlı paraxorlıq jol tutadı hám t.b. Bulardıń usınday halǵa túsiw sebeplerin avtor isenimli túrde sheber súwretlegen. Turmıs haqıyqatlıǵı dál burmalamay berilgen.

Sayımbet haqıyqashıl adam. Ol ózi isleytuǵın mektebindegi bilim beriwdegi qáte-kemshiliklerge bárqulla qarsı shıǵadı. Oqıwshılarǵı ayırıqsha bilim beriw, olardı naǵız insan etip tárbiyalaw, olarǵa muǵallımlardıń ózleri úlgi bolıwınıń tárepedarı boladı. Bul mektep direktori Mırzamurat Fazilovqa jaqpaydı. Eń aqırında bular arasında gúreste jámiyetten, basshılardan kúsh alıp turǵan, pulı kóp Mırzamurattıń ústin keliwi - Sayımbetke nervti buzatuǵın dári salıp jinli etip jiberiwi menen tınadı. Álbette, buǵan qarap Sayımbetti jeńildi, dep juwmaq shıǵarıw da qáte bolar edi. Sebebi, jinli bolsa da Sayımbettiń negizindegi haqıyqatlıq ushıqları onıń kewliniń tazalıǵın birotala joq ete almaydı, Fazilovtıń qoljapqıshına aynalmaydı. Jinli bolsa da, jan dúnyası taza, pák, adamgershilik jaǵınan onnan ústin turdı. Misalı, kóshede otırıp qayırshılıq etkende de udayı aytatuǵını aǵla tilekler, aqıl-násiyatlar. Mırzamuratqa, Aqsúnǵúlge usaǵan adamlar pul berse de almay, qayta olardı tayaqlap quwıp saladı.

Sayımbet obrazın jasaw arqalı avtor Mırzamurattıń hám basqa da jámiyettegi ayırım adamlardıń adamgershiligi jinli Sayımbetten de tómenlep ketkenligin kórsetip bermekshi boladı. Jámiyet qansha jawız, ádilsiz bolsa da, Sayımbet sıyaqlı haqıyqatlıq tárepedarları bolǵan Qayıptı da, Ayap Turdievichti de birotala sindirip taslay almadı. Qayıp májbúriy urı, gázzaplıq jolǵa tússe de, kewil pákligi sónbey, urlaǵanda da tek paraxor, xalıqtı zar julatıp dúnya toplaǵanlardı tonaydı: Ayap Turdievich te sonsha waqıttan berli nápaklik jolǵa túsip, para bermegen, kóplegen adamlardı nahaqtan sotlatıp júrgen tergewshi bolsa da, Qayıp penen sóyleskeninen ondaǵı adamgershiliktiń birotala sónip qalmaǵanın kóremiz.

Ulıwma, roman qıyan-kesti, qızıqlı waqıyaları, tiliniń tartımlıǵı, shireligi menen oqıwshını ózine tartadı. Romanniń kompoziciyalıq qurılısı menen syujet, konflikteindegi qaharmanlar

¹ Адабий турлар ва жанрлар. – Тошкент: Фан, 1991. I том, Б.18.

xarakterin jasawındaǵı ózgeshelikler, waqıyalardı yadqa túsiriw, elesletiw, dialog, monolog, gallyucinaciyalar tiykarında beriw sıyaqlı súwretlew usıllarınan paydalanıw sheberligi jazıwshınıń qáleminiń ısılıp, ádebiy tájiriybeler toplaп atırǵanlıǵınan derek berip turadı. Roman syujeti eki baǵdarda parallel alıp barıladı. Jámiyet bilǵasıǵın ashıp beriwde qaharmannıń (Qayıp) jazǵan gúrrińi de berilgen. Negizinde avtor romanda óziniń gúrriń etiw usılın Áziz Nesinniń shıǵarmalarındaǵı, D.Svifttiń «Lemyuel Gulliverdiń sayaxatları» romanındaǵı súwretlew usılları menen sheber baylanıstıra bilgen. Bul usıl súwretlenip atırǵan nárseniń tásirshenligin, ruwxın ele de kúsheytiwge sebepshi boladı. Bunday jaǵday, yaǵnıy, shıǵarmanıń ishine ózinikin, yaki basqa birewdiń shıǵarmasın bileǵóre kirgizip súwretlew ádebiyatta bar usıl. Máselen, Shıńǵıs Aytmatov dóretiwshiliginde gezlesedi.

Roman, ayırım ilimpazlardıń kórsetiwinshe 1980-1990-jılları jazılǵan T.Qayıpbergenovtıń «Kózdiń qarashıǵı», Sh.Seytovtıń «Jaman shıǵanaqtaǵı Aqtuba», K.Mámbetovtıń «Hujdan», O.Ábdiraxmanovtıń «Bosaǵa», K.Allambergenovtıń «Dárya tartılǵan jıllar» romanları menen ideyalıq jaqtan únlesedi.

«Syujet» sózi fransuzsha bolıp, bizińshe, «nárse», «tema», «mazmun» degen sózdiń mánilerine tuwra keledi². Syujet kóbinese epikalıq hám dramalıq shıǵarmalarda konkret, anıq kórinedi. Ádebiyattanıw iliminde syujet haqqında, onıń ózgesheligi jóninde, qaysı tarawda úyreniw kerek ekenligi tuwralı hár qıylı pikirler, kózqaraslar bar. Mısalı, G.N.Pospelovtıń aytıwınsha epikalıq hám dramalıq shıǵarmalardıń ózgesheligi sıpatında, al basqa teoriyalıq miynetlerde kórkem shıǵarmanıń ózgesheligi sıpatında qaraladı³. Syujetti kórkem shıǵarmanıń bir ózgesheligi sıpatında tanıǵan maqul. Sebebi syujetsiz ádebiy shıǵarma bolıwı múmkin emes. Syujet óziniń qurılısı boyınsha kóp máselelerdi ózinde jámlestiredi. Ol ádebiy qaharmanlardıń júzege keliwine, qaharmannıń psixologiyasın ashıp beriwge, personajlardıń sózlerin, olardıń monolog, diologların jetkeriwge sebepshi boladı.

Syujettiń tiykarǵı negizi bolıp sol jazıwshı súwretlep otırǵan jámiyettiń qarama-qarsılıqları, onıń hár qıylı konfliktleri jatadı. Mine, usınday turmıshlıq konfliktlerdi sáwlelendiriwde kórkem shıǵarma syujeti, ekspoziciyası, waqıyanıń baslanıwı, waqıyanıń, hárekettiń rawajlanıwı, kulminaciya, waqıyanıń sheshiliwi sıyaqlı bir neshe túrlerge bólinedi. Álbette, syujetlik rawajlanıwdıń bunday kórinisleri barlıq shıǵarmalarda tayar keste sıpatında jazıwshı tárepinen bir qalıpte qollanılmastan, al ol hár shıǵarmaǵa, hár bir janrǵa baylanıslı túrlishe tús alıwı múmkin. Sonıń ushın qálegen shıǵarmada syujettiń tayar kestesin usınıw múmkin emes, eger bulay etsek ol dóretpe sxematizmge barıp tireledi.

Sonıń menen birge shıǵarma syujetinde buringi personajları boyınsha xabar beretuǵın «Alǵı sóz», «Sońǵı sóz» bólekleri de bar. Sonday-aq sol shıǵarmanıń kirisivi sıpatında «prolog», al juwmaqlawı haqqında «epiloglar»da bar. Bular syujettiń shárt bolmaǵan elementleri. Syujet tiykarınan bir neshe tiplerge bólinedi. Waqt penen óz-ara baylanıslı bolǵan waqıyalar xronikalıq syujet dep atalıp, onda waqıyalar izbe-iz bayanlanıw usılında beriledi. Waqıyaları belgili bir sebep penen baylanısqan syujet koncentrik syujet dep ataladı. Bul syujettiń túrinde syujettiń kúshli, keskin dramatismge qurılıwı, syujet elementleriniń bir-birine qarısıp ketiwi menen xarakterlenedi.

Syujet qaharman obrazınıń jasalıwındaǵı barlıq sharayatları aladı. Syujetler xarakterdiń jasalıwına baylanıslı hár qıylı boladı. Mısalı, geypara shıǵarmalarda qaharman bir epizodta alınadı

² Ахметов С., Есенов Ж., Жәрімбетов Қ. Әдебиәттәнің атамаларының орысша-қарақалпақша түсиндирме сөзлиги. – Нөкис: Билим, 1994, Б.204.

³ Введение в литературоведение под редак. Г.Л.Поспелова, Л.И.Тимофеев, Основы теории литературы, М-1976, Г.Л.Абрамович, Введение в литературоведение. М-1970. Адабиёт назарияси, Т-1978. З.Кабдолов, Сөз өнери, Аламаты, 1976.

da, keyin sol waqiyaniń qalay bolǵanı, qalay sol dárejeye jetip kelgeni beriledi. Bunday syujet retrospektiv syujet yaǵnıy tiykarǵı waqıya kulminaciyadan baslanıp, soń avtordıń sheginiw usılın qollanıp kulminaciyaǵa shekemgi waqıyanı qaharmanlardıń háreketleri mısasında kórsetiwı bolıp esaplanadı.

Ayırım syujetlerde waqıyalar rawajlanıwı emes, al syujette qaharmanlar kewilinde keshken ruwhıy keshirmeleri quraydı. Ádebiyatshı M.Qushjonov aytqanıday: «syujet adamlar hám personajlardıń ishki hám sırtqı háreketi úzliksizligi eken» ishki háreket úzliksizligi associativ syujetti keltirip shıǵaradı. Bunda personajlardıń sırtqı iskerliginen kóre, ishki dúnyasınan, qálbinde qaldırǵan iz hám qayǵılardan, ruwhında keshken proceslerden, kewil dialektikasınan syujet kelip shıǵadı⁴. Ádebiyatshı N.Pogodin aytqanıday «...syujetler qatıp qalǵan úydırme sxemalar emes, bálkim, waqıyanıń obektivliktiń ózinen júzege keledi, olar turmıshlıq materialdı úyreniw nátiyjesinde kelip shıǵadı. Sonlıqtan, kórkem syujet turmıshlıq material, dóretiwshilik fantaziya-kórkem toqıma hám ideya-estetikalıq idealdıń birigiwinen payda boladı. Sonday-aq, kórkem shıǵarma, sonıń ishinde epik túrdiń bir janrı esaplanǵan roman janrınıń syujetine kórkem syujettiń negizgi shártlikleriniń biri sıpatında waqıt hám orın (mákan) túsinigi qatnasadı. Mákan hám waqıt syujetke janlandiriwshılıq, tásirsheńlik, mazmunlılıq baǵıshlaydı. Qálemge alınǵan waqıyalar belgili bir tariyxıy-geografiyalıq orında, yaki toqıma atama menen beriliwi múmkin. Sonıń menen birge roman syujetine waqıyalar bir neshe orınlarda; bir kúnde yaki bir neshe jıllarda júz bergen bolıwı múmkin.

Solay etip jazıwshınıń bul romanında syujettiń kólemliligi, syujetlik baǵarlardıń keń qatlamlıǵı qaharmanlardıń minez-qulqın tereńnen ashıwǵa, súwretlenip atırǵan dáwirdi keńnen alıp sáwlelendiriwge jumsaydı. Romanda xalqımızdıń yarım ásirge shamalas tariyxıy jolın, xalıqtıń basındaǵı eń mashaqatlı, qıyın, quramalı, tariyxtıń shım-shıtırıq waqıyaları menen birge oqıwshınıń aldına jayıp taslaydı. Bunda ashshı haqıyqatlıq ótkir til menen qaharmanlardıń ózleriniń oyları, óziniń tili, óziniń kelbeti, demi menen beriledi. Romanda syujettiń burınǵıday dástúriy – izbe iz túrdegi waqıyalardı dizip, sada súwretlew arqalı emes, al, utımlı, tásirsheń poetikalıq formalar bolǵan dialog, qaharmanlardıń gúrriń etip beriwleri, xat, keń túrdegi awızeki áńgimeleri sıyaqlı túrleri, sonday-aq, qızıqlı, ózine tartımlı satira-yumorlıq sıpattaǵı háreket hám qıymıl-qozǵalısların sáwlelendiriw arqalı jasalıwı dıqqattı ayırıqsha ózine tartadı.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ахметов С., Есенов Ж., Жаримбетов Қ. Әдебиаттаныў атамаларының орысша-қарақалпақша түсиндирме сөзлиги. – Нөкис: Билим, 1994. Б.63.
2. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. – Тошкент: Фан, 2002. Б.148.
3. Жәримбетов Қ., Генжемуратов Б. Әдебиат теориясы. – Тошкент: Саностандарт, 2018. Б. 178.
4. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. // Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. Москва, «Художественная литература», 1975. С.234.
5. Қожықбаев Ә. Қарақалпақ романы (конфликт ҳәм қаҳарман). Нөкис, «Қарақалпақстан» 1977.
6. Иззат Султон Адабиёт назарияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 2005. Б.110

⁴ Қўшжонов М. Адабиётимиз автобиографияси. – Тошкент: Ф.Фуллом номидаги адабиёт ва санаъат наширёти, 1973. Б.159.